

إعادة كتابة تاريخ العمارة الإسلامية باستخدام لغة بايثون "لغة الذكاء الاصطناعي:

تصويب التاريخ عبر الخوارزميات
لنسب قطعة بداخل مسجد أحمد بن
طولون

إعداد:

إسلام علي

الباحث في تقنيات لغة البايثون في العمارة الإسلامية

مقدمة

لطالما سعى الإنسان منذ القدم إلى امتلاك أدوات تسجل ما يريد، وتسهّل عليه إجراء حساباته، بهدف التفوق على غيره. وعند دراسة تاريخ الإنسان، نجد أن معظم اختراعاته كانت في الأساس أدوات مساعدة له في حياته اليومية، مثل الآلات الكاتبة والحاسبة، بالإضافة إلى أدوات الطباعة.

وفي العصر الحديث، يمكننا الاستفادة من لغة البرمجة "بايثون" عبر كتابة أكواد محددة لدعم العملية الأثرية. وبالنسبة لكليات الآثار، يمكن توظيف هذه اللغة في جميع المجالات، سواء في أقسام الآثار اليونانية أو الرومانية أو المصرية القديمة، أو في أقسام الآثار والعمارة والفن الإسلامي والمسيحي. كما يمكن استخدام البرمجة في ترميم الآثار أو اكتشاف التلفيات والأضرار التي لحقت بها.

فعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء نموذج خاص يتم تدريبه باستخدام تقنية CNN، وهي تقنية الرؤية الحاسوبية للحاسوب، عبر آلاف الصور لمختلف أنواع التشققات أو التلفيات الأخرى، مثل التملح أو التأكل، فيقوم النموذج بحفظ عدد من الأنماط التي تظهر فيها هذه التلفيات، ومن ثم الكشف عنها تلقائياً في الصور الجديدة المدخلة إليه.

علاوة على ذلك، يمكن تغذية نموذج بصري بكمية هائلة من أنماط العمارة والفن الإسلامي عبر العصور المختلفة، مثل العصر السلجوقي أو الأموي أو المملوكي أو العثماني، بما يشمل الأنماط الهندسية والمعمارية والزخرفية الكبيرة. يمكن بعد ذلك استخدام هذا النموذج لتصنيف قطعة أثرية يظل العلماء لا يعرفون في نسبتها إلى عصر محدد، مما يتيح نسبتها بدقة إلى الفترات الإسلامية السابقة. كما تفتح هذه الطريقة أفقاً جديدة لتصنيف الأنماط الهندسية والنباتية والكتابية من خلال الجانب الزخرفي.

وتتم هذه العملية عبر تقنية تسمى **Classification** في مجال الذكاء الاصطناعي. ويمكن للفرد إنشاء نموذج مشابه لنماذج مثل **ChatGPT**، لكنه مخصص للعمل على الآثار الإسلامية في مجالات معينة، مثل الكشف عن أنواع التلفيات المختلفة. كما يمكن لشخص آخر إنشاء نموذج لفحص الأنماط المحددة لعصور إسلامية معينة، باستخدام قاعدة بيانات ضخمة تتضمن آلاف الصور من الخزارف النباتية والهندسية والكتابية، سواء لعصر واحد أو أكثر.

من الجدير بالذكر أن النماذج العالمية الكبيرة مثل **AI Studio Google**، و**ChatGPT**، و**Qwen**، و**Claude**، و**Felo**، والتي تحتوي على قواعد بيانات ضخمة تغطي العالم والعصور بأكملها. يمكن الاستعانة بهذه النماذج لتصنيف شكل زخرفي أو معماري محدد وربطه بزمان معين. وفي مقالنا التالية، سنتناول نموذجاً قمنا بتطويره خصيصاً لتصنيف الخزارف الإسلامية لئلا بحسب عصرها التاريخي.

تمهيد

يُعتبر مسجد ابن طولون أحد المساجد القليلة المتبقية في مصر التي تعود إلى العصر الطولوني. وتشير المصادر التاريخية إلى أن منشئه هو أحمد بن طولون عام ٨٧٩م. وعلى الرغم من تعرض المسجد لتجديدات متعددة عبر العصور المختلفة، بما في ذلك عمليات الترميم، إلا أن قطعة أثرية واحدة فقط، وهي نافذة من نوافذ المسجد، تعتبر الأصلية المتبقية من بنائه الأصلي، وفقاً لآراء عدد من علماء الآثار المتخصصين.

النافذة الوحيدة المتبقية من المسجد الأصلي.

تمثل هذه النافذة جزءًا من إحدى الظلال الأربع، ويُعد هذا المثال نادرًا بشكل خاص، خاصة وأن المسجد يحتوي على ١٢٨ نافذة تعود بالكامل إلى الفترات اللاحقة للعصر الطولوني.

وتتميز هذه النافذة بكونها تحفة فنية فريدة، حيث يظهر فيها بوضوح الأسلوب القديم والنمط الزخرفي المتأثر بالحقب الساسانية والأموية والعباسية المبكرة.

وكان هذا تقييم علماء الآثار التقليديين الذين اهتموا بحفظ تاريخ الزخارف. ومع ذلك، يُمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة أن تحلل وتحفظ مجموعات ضخمة من الأنماط الزخرفية، بما يفوق القدرة البشرية التقليدية، كما يمكنها نسب هذه التحفة إلى عصرها التاريخي بدقة أكبر عبر خطوات منهجية تعتمد على تحليل الأنماط والتصنيف الزمني.

قدرة نماذج LLM الكبيرة على التصنيف

وبالنسبة إلى نماذج LLM وهي النماذج التي يستخدمها العديد من الناس الآن في شتى أنحاء العالم مثل : chatgpt, claude, qwen, felo...etc، فهي نماذج يمكنها إنشاء صور وفيديوهات، فضلا عن التصنيف وعدد ضخم من الإمكانيات الغير محدودة أيضا.

وبذلك يمكننا التواصل مع هذه الأنماط الضخمة للتصنيف التاريخي للقطعة الأثرية الحالي، وذلك عبر كتابة كود بايثون كامل لذلك، كالتالي:

أولا : التواصل مع لغة البايثون

كمرحلة أولية، نقوم بفتح أي IDE يتعامل مع لغة البايثون مثل برامج pycharm or vs code أو Anaconda، أو حتى google colab.

ثانيا:

نبدأ في المرحلة الثانية وهي كتابة كود لثبيت المكتبات التي سوف نتعامل معها في هذا البحث المفصل :

ننتقل لكتابة الكود الأول وهو :

ثم التسجيل الدخول عبر الضغط على login في أعلى اليمين، وعبر تسجيل الأيميل الخاص بالشخص، يتم الانتقال تلقائياً على الواجهة الرئيسية وهي كالتالي:

ثم الضغط على Get Started، يتم الانتقال تلقائياً إلى الصفحة الخاصة بإنشاء API

وذلك عبر الضغط على create an API key، ومن ثم يتم الانتقال مباشرة إلى Create new secret key كما يتضح في الصورة التالي:

ومن ثم يتم الانتقال إلى الخطوات الخاصة بإنشاء ال API عبر اتباع الخطوات الثلاثة التالية :

ثم في الأخير عبر الضغط على زر Create secret key، ومن ثم يظهر ال api الخاص بك مباشرة وهو الذي يتواصل مع النموذج وهو ChatGpt :

ثم الخطوة التالية:
الانتقال مباشرة إلى صفحة API Keys :
ثم الضغط على Create API Key كما هو موضح في الصورة أمامنا

نظهر لوحة إعدادات مباشرة لكي يتم إنشاء API جديد عبر وضع الاسم ثم الضغط على Create Key :

ثم يظهر تلقائياً الAPI الخاص بك في تلك الخانة :

ثم يظهر ال API هنا تلقائيا في هذه الخانة الموضحة في الأسفل :

وفي Google ai studio يكون التجديد API شهريا بشكل تلقائي by default. ثم نأخذ ال API الخاص بنا ثم يتم وضعه في هذا الكود :

```
client = genai.Client(api_key="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx")
```

خامسا:

ويلي تلك الخطوة هي ادخال الصورة أو النص أو المحتوى الذي سوف يتم عمل التحليل عليه كالتالي:

```
image_path = "/content/070_detail_700.jpg"
```

```
image = Image.open(image_path)
```

وفي الخطوة السابقة، هي يتم ادخال ال Path أي الرابط نفسه الخاص بالصورة التي سوف يتم إجراء عليها عملية التحليل، كالتالي:

إذا كنا نعمل على موقع Google Colab، فسوف نلاحظ في الجانب الأيسر من الصورة، علامة "الملفات/ files" وبعد الضغط عليها، نصل بعدها إلى علامة ال Downloads ومن خلالها سوف نقوم برفع الصورة.

ثم بعد ظهورها في المساحة اليسرى يتم الضغط على علامة الثلاث نقاط الرأسية، والتي تقع فوق بعضها البعض، ثم نأخذ ال path الخاص بالصورة ونضعها مباشرة داخل الكود السابق:

`image_path = "/content/070_detail_700.jpg"`

`image = Image.open(image_path)`

سادسا :

يلبي ذلك مباشرة، هو كتابة prompt كامل لكي يقوم بتحليل الصورة، فالغرض الأساسي من المشروع هو أن يتم تصنيف نوع الزخارف في إحدى النوافذ التي تتواجد على يسار محراب ظللة القبلة مباشرة، وهذا ال prompt سوف يكون متواجدا بداخل الكود التالي:

```
def classify_islamic_patterns(image):
    prompt = """
    You are an expert in Islamic
    architecture and geometric
    ornamentation.

    Analyze the given Islamic geometric
    pattern image and determine:

    1. The most likely Islamic historical
    period
    (e.g. Umayyad, Abbasid, Fatimid,
    Seljuk, Mamluk, Timurid, Ottoman,
    Safavid, Andalusian).

    2. The associated Islamic state or
    region.

    3. A detailed architectural and
    artistic explanation JUSTIFYING this
    classification,
    focusing on:
    - Geometric structure
    - Symmetry system
    - Repetition logic
    - Complexity level
    - Known historical parallels

    Respond in clear academic English.
    """

    response =
    client.models.generate_content(
        model="gemini-2.5-flash",
        contents=[
            prompt,
            image
        ]
    )

    return response.text
```

والبرومبيت Prompt هو تصنيف الصورة لنمط هندسي محدد وهو : الاموي، العباسي، الفاطمي، السلجوقي، المماليك، التيموري، الصفوي، الاندلسي، ثم تحديد الدولة أو المنطقة المرتبطة بها، مع شرح مفصل معماري وفني عبر تقنية computer vision للبنية الهندسية للشكل.

ثم الجزء الأخير من الكود هو :

```
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-2.5-flash",
    contents=[
    prompt,
    image
    ]
)
```

وهو variable جديد لكي يتم استدعاء نوع الموديل الذي سوف يتم التواصل معه عبر API مباشرة.

سابعاً:

وفي الخطوة الأخيرة، يتم عمل ربط واضح بين ال prompt الذي تمت صياغته في الأعلى مع الصورة العلوية عبر ذلك الكود:

```
result = classify_islamic_pattern(image)
```

```
print(result)
```

وكانت النتيجة كالتالي:

نتيجة المشروع

والنتيجة هي أن الفترة التي تنتمي لها الصورة، وهي الفاطمي أو الأيوبي، مع احتمال الامتدادا إلى أوائل العصر المملوكي، الدولة التي ترتبط بها هي مصر أو الشام.

والنظائر التاريخية هي أن تلك الزخارف التي بالصورة هي النجوم الثمانية داخل الدوائر والعناصر الدائرية او الوردية الأيسط المنفذة كنحت حجري مثقب وهي سمة من سمات العصر الفاطمي والايوبي في مصر والشام من القرن العاشر إلى الثالث عشر الميلادي.

إذ أن هذه الأمثلة تتواجد في الجامع الازهر والحاكم بأمر الله، بنقوش حجرية قوية، وفي العصر الأيوبي يوجد أيضا تطوير للتقاليد الفنية الفاطمية، مثل التي تتواجد في المدارس والاضرحة في القاهرة ودمشق مثل المشربيات والحجرية، واللوحات الزخرفية بالنجوم والوريدات المماثلة، وامثلة ذلك هي مدرسة السلطان الصالح نجم الدين أيوب وضريح الامام الشافعي بالقاهرة.

